

OQSIL STRUKTURALARINI RASMOL DASTURI ASOSIDA O‘RGANISH

Jumaboyeva Marjona Qaxramon qizi¹, Umarova Gulnoza Abdurashidovna²

Andijon davlat universiteti Biologiya ta’lim yo‘nalishi talabasi¹
Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrasida o‘qituvchisi²

marjonajumaboyeva84@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601751>

Annotatsiya: RasMol dasturi oqsil molekularining fazoviy (uch o‘lchamli) tuzilishini vizualizatsiya qilish uchun foydalaniladi. RasMol orqali oqsillar, nuklein kislotalar va boshqa biologik makromolekulalarning strukturasi chuqur tahlil qilinadi. Dastur Protein Data Bank (PDB) formatidagi fayllar asosida molekularning uch o‘lchamli modellari shakllarida ifodalanadi.

Tayanch iboralar: RasMol dasturi, Protein Data Bank (PDB), 3D strukturalar, oqsil strukturalari, wireframe, ribbons, spacefill, color structure
Аннотация: Программа RasMol используется для визуализации пространственной (трёхмерной) структуры молекул белков. С помощью RasMol проводится детальный анализ структур белков, нуклеиновых кислот и других биологических макромолекул. Программа отображает молекулы в виде трёхмерных моделей на основе файлов в формате Protein Data Bank (PDB).

Ключевые слова: Программа RasMol, Protein Data Bank (PDB), 3D-структуры, белковые структуры, wireframe, ribbons, spacefill, color structure,

Annotation: RasMol software is used to visualize the spatial (three-dimensional) structure of protein molecules. Through RasMol, the structures of proteins, nucleic acids, and other biological macromolecules are thoroughly analyzed. The software visualizes molecules as three-dimensional models based on files in the Protein Data Bank (PDB) format..

Keywords: RasMol software, Protein Data Bank (PDB), 3D structures, protein structures, wireframe, ribbons, spacefill, color structure.

RasMol - bu oqsillar, nuklein kislotalar va kichik molekularni ko‘rish uchun mo‘ljallangan molekulyar grafik dastur. RasMol 1992-yilda Rojer Sayle tomonidan yaratilgan, molekularni vizuallashtirishning muhim ilmiy vositasi hisoblanadi. RasMol keng ko‘lamli arxitektura va operatsion tizimlarda ishlaydi. Dastur molekula koordinatalari faylida o‘qiydi va molekularni interaktiv ravishda ekranda turli rang sxemalarida va molekula tasvirlarida ko‘rsatadi. Dastur turli formatlarni o‘qiydi: PDB, XMol, Cif CHARMm va boshqalar. RasMol dasturida ishlash tartibi quyidagicha:

➤ Dasturni o‘rnatish va ishga tushirish

• Yuklab olish: RasMol dasturini rasmiy saytidan yuklab olinadi: openrasmol.org

• O‘rnatish: Yuklab olingan faylni ishga tushirib, o‘rnatish bo‘yicha ko‘rsatmalarga amal qilinadi.

• Ishga tushurish: O‘rnatilgan dastur belgisini ikki marta bosib, RasMol dasturi ishga tushiriladi.

➤ PDB faylini ochish

• PDB faylini yuklab olish: Protein Data Bank (PDB) saytidan kerakli molekulaning pdb formatidagi fayli yuklab olinadi: rcsb.org

• Faylni ochish: RasMol dasturida File → Open menyusi orqali yuklab olingan PDB fayli tanlanadi.

➤ Molekulaning ko‘rinishini o‘zgartirish

• RasMol dasturida molekularni turli ko‘rinishlarda tasvirlash mumkin:

○ Wireframe (chiziqli skelet): Buyruq: wireframe

○ Backbone (asosiy zanjir): Buyruq: backbone

○ Ribbon (lenta ko‘rinishi): Buyruq: ribbons

- Spacefill (atom radiusiga mos to‘liq shakl): Buyruq: spacefill
- Sticks (bog‘lar ko‘rinishi): Buyruq: sticks
- Ranglash
- Molekulaning turli qismlarini ranglash uchun quyidagicha:
 - Atom turiga ko‘ra ranglash: Buyruq: color cpk
 - Zanjir asosida ranglash: Buyruq: color chain
 - Strukturaviy elementlar asosida ranglash: Buyruq: color structure
 - Molekulani aylantirish va kattalashtirish
- Aylantirish: Sichqonchani chap tugmasini bosib, kursorni harakatlantiring.
- Kattalashtirish: Shift tugmasini bosib, sichqonchani chap tugmasini bosib, kursorni yuqoriga yoki pastga harakatlantiring.
 - Rasmlarni saqlash
 - Tayyorlangan molekula tasvirini saqlash uchun: Menyu orqali: File → Export → Image menyusi orqali rasm saqlanadi. Buyruq: write gif filename.gif

Demak, RasMol dasturida belgilangan tartiblarga amal qilgan holda oqsil strukturasi ko‘rish mumkin. Avvalo, PDB formatidagi oqsil faylini dasturga yuklab, uning umumiy fazoviy tuzilishini tahlil qilindi. Dasturda mavjud turli ko‘rinishlardan (wireframe, backbone, ribbon) foydalanib, oqsilning ikkilamchi va uchlamchi struktura elementlarini ajratiladi. Buyruq satri yordamida atomlar va zanjirlarni tanlab, ranglash hamda vizual tafovutlar kiritiladi. Strukturani aylantirish, kattalashtirish va fragmentlarini ko‘rsatish orqali oqsilning muhim qismlari chuqurroq aniqlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Глушков А.В., Вишневская А.Г. – “Биоинформатика. Основы и приложения”– М.: Физматлит, 2012.
2. Киселев И.Ю. – “Введение в биоинформатику”. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
3. Чубаров Ю.В.– “Биоинформатика: анализ геномных последовательностей” – М.: МГУ, 2008.
4. <http://www.openrasmol.org>